

EVFEMIYA HODISASINING TASNIFIGA TURLICHA YONDASHUVLAR

Xaydarova Shoira Toxir qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti tayanch doktoranti

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10377134>

Annotatsiya

Ushbu maqolada evfemizmlarning turli olimlar tomonidan turlicha tasniflanishi masalalari yoritilgan. Evfemiya hodisasi bilan shug'ullangan tilshunos olimlarning har biri uning turli belgilariga asoslangan tasniflarini ham u yoki bu darajada amalga oshirishga harakat qilishgan. Hodisa boshqa lisoniy birliklardek serqirra bo'lgani kabi, bu tasniflarda evfemizmlarning turli qirralariga e'tibor qaratilgan bo'lib, qo'lga kiritilgan natijalar ham turlicha leksik-semantik guruhlari atroflicha o'rganilib tadqiq etiladi

Evfemiya hodisasi bilan shug'ullangan tilshunos olimlarning har biri uning turli belgilariga asoslangan tasniflarini ham u yoki bu darajada amalga oshirishga harakat qilishgan. Hodisa boshqa lisoniy birliklardek serqirra bo'lgani kabi, bu tasniflarda evfemizmlarning turli qirralariga e'tibor qaratilgan bo'lib, qo'lga kiritilgan natijalar ham turlicha. Bu turli-tumanliklar qarama-qarshidek tuyulsa-da, aslida bir-birini to'ldirishga xizmat qilishini ta'kidlash lozim.

Rus tilshunosi R.A.Budagov evfemizmlarni ikki yirik turga bo'lishni taklif etadi: a) badiiy til evfemizmlari; b) turli jargon evfemizmlari. Birinchi turga qo'pol so'zni ifodalamaslikka intilish asosida yuzaga kelgan evfemizmlar kiritilgan (masalan, starostъ so'zi o'rnida qo'llangan pochyotный vozrast evfemizmi).

R.A. Budagov kontekstual evfemizmlarni alohida guruhlaydi. Ular nisbatan mukammalroq va fikrni ifoda etayotgan shaxsning fe'l-atvori hamda matn shartiga asoslanadi. Kontekstual evfemizmlarni E.P.Senichkina okkazonal evfemizmlar deb nomlaydi. Ular doimo nutqda yuz beradi va evfemiya hodisasining barcha talablariga javob beradi, ammo tayyor qolipga ega bo'lmaydi. Odatda, bunday evfemizmlar obrazli va metaforik tabiatli bo'ladi.

Bu xildagi evfemizmlar A.M. Katsevning ham e'tiboridan chetda qolmagan. Uning fikricha, okkazonal evfemizmlar kuchli evfemik ta'sir (bo'yoq)ga ega. Ular yangi — shaklga kiritilmagan.

E.P.Senichkina okkazonal evfemizmlar bilan bir qatorda quyidagi turkumlarni ajratadi: tilda o'z qolipiga ega va ifodalovchi uchun ma'lum bo'lgan evfemizmlar, kelib chiqishi ifodalovchi uchun noma'lum (biror shaxs yoki narsa-hodisa bilan bog'liq bo'lgan evfemizmlar, shuningdek, tarixiy evfemizmlar va disfemizmlar.

Tasniflarning salmoqlisi mavzuiy tasnifdir. Bu borada R.Xolder tomonidan qilingan tasnif e'tiborga molik. U leksik-semantik jihatdan evfemizmlarni 60takichik sinfga ajratadi. Bu tasnif evfemizmlarning denotativ mazmuni xilma-xilligidan dalolat beradi.

A.M.Katsev evfemizmlarni 10 ta mavzu doirasiga ajratadi:

- 1) ilohiy kuchlar nomi;
- 2) o'lim va kasallikni anglatuvchi birliklar;
- 3) nuqson bilan bog'liq nomlar;
- 4) jins bilan bog'liq nomlar;
- 5) kambag'allikni anglatuvchi nomlar;
- 6) ayrim kasblarni anglatuvchi nomlar;
- 7) aqliy va jismoniy nuqson nomlari;

8) kiyim qismlari nomlari.

M.A.Katsevning yana evfemik vositaning ontologik xarakteriga ko'ra tasnifi ham mavjud:

- 1) shaklga kirgan evfemizmlar;
- 2) tabiiy ravishda vujudga kelgan evfemizmlar;
- 3) uslubiy bo'yoq (ironiya yoki yumor) asosida tabiiy vujudga kelgan evfemizmlar.

Ijtimoiy tasnif evfemizmlar mohiyatini ochishda o'ziga xos o'rin tutadi. U so'zning ma'lum ijtimoiy guruhga tegishliligi asosida ajratiladi. Misol tariqasida B.A.Larin tasnifini keltirish mumkin:

- 1) umummilliy, adabiy evfemizmlar;
- 2) sinfiy va kasbiy evfemizmlar;
- 3) oilaviy-ro'zg'or evfemizmlari.

Ayrim tadqiqotchilar tomonidan evfemizmlarning lingvistik tasnifi ham amalga oshirilgan:

- 1) tuzilishiga ko'ra (so'z, so'z birikmasi, gap);
- 2) uslubiy xususiyatiga ko'ra (ko'tarinki, neytral, quyi darajadagi);
- 3) so'z qurilishiga ko'ra: a) ko'chim (metafora, metonimiya, mohiyatining torayishi va h.) asosidagi; b) shakl o'zgartirish yo'li bilan hosil qilingan (fonetik buzilish, konversiya, affiksatsiya, abbreviatsiya va h.); v) o'zlashma birliklar asosida.

L.V.Artyushkina evfemik nutqning semantik aspektlarini o'rganib, evfemizmlarni quyidagicha tasniflaydi:

V.P.Moskvin evfemizmlarning quyidagi turlarini farqlagan: a) qo'rqituvchi hodisalar evfemizmlari;

b) maishiy evfemizmlar;

s) etiket evfemizmlari;

d) niqoblovchi evfemizmlar (siyosiy, sotsial);

e) evfemizmlarning modal tiplari (hazil evfemizmlari, kinoya evfemizmlari).

O'rganilayotgan hodisaning tasnifi o'zbek tilshunoslarining e'tiboridan ham chetda qolmadi.

N.Ismatullaev evfemizmlarni 5 yirik guruhga ajratadi:

1) tabu bilan bog'liq evfemizmlar (zaharli hasharotlar nomi; yirtqich hayvonlar nomi; kasallik nomi; er va xotinning bir-birlari nomlarini aytmasliklari; xotin-qizlar tilida uchraydigan evfemizmlar);

2) bid'at, irim qilish bilan bog'liq evfemizmlar;

3) ma'nosi qo'pol, aytish noqulay bo'lgan so'z va iboralar o'rnida qo'llanadigan evfemizmlar;

4) nutqiy bezamalik, ko'tarinkilik va diniy maqsadlar uchun qo'llanadigan jargon evfemizmlar;

5) stilistik evfemizmlar.

Mavzuiy guruhlarga ajratilgan ifodalar tasnifi esa A.Omonturdiyev tomonidan tadqiq qilingan ilmiy ishda o'z aksini topadi:

1) oila qurish bilan bog'liq evfemik vositalar;

2) axloqsizlik bilan bog'liq evfemik vositalar;

3) intim munosabat bilan bog'liq evfemik vositalar;

4) murojaat bilan bog'liq evfemik vositalar;

5) inson a'zolari va ular bilan bog'liq kiyim nomlari evfemasi;

6) jismoniy nuqsonlar bilan bog'liq evfemik vositalar;

7) ovqatlanish va uning hazmi bilan bog'liq evfemik vositalar;

- 8) insonning salbiy faoliyati bilan bog'liq evfemik vositalar;
- 9) ayrim odat-an'ana bilan bog'liq evfemik vositalar;
- 10) qarilik tushunchasi bilan bog'liq evfemik vositalar;
- 11) o'lim bilan bog'liq evfemik vositalar.

SHuningdek, olim doktorlik dissertatsiyasida evfemani 7 guruhga ajratadi.

I. Voqelikning tabulanish darajasiga ko'ra: 1) nomini aytib bo'lmaydigan, aytish man etilgan EV; 2) qo'rqinch, noxush xabar yoki o'lim bilan bog'liq EV3) nomini aytish mumkin, biroq nutq etikasiga mos kelmaydigan EV.

II. Semantikgrammatik shakllanishiga ko'ra: 1) lisoniy; 2) nutqiy.

III. Ta'sirchanlik, bo'yoqdorlik, originallik darajasiga ko'ra: 1) individual; 2) okkazonal.

IV. Ma'noning ifodalanish usuliga ko'ra: tagma'noli.

V. Til evfemik qatlamini shakllantirishdagi roliga ko'ra: 1) ritorik; 2) olmoshli.

VI. Ifoda vositasiga ko'ra: 1) verbal; 2) noverbal: a) implikativ; b) kinetik.

VII. Noadabiy til vositalarining qo'llanishiga ko'ra: argosimvolik evfema: a) umumnutqiy; b) xususiy nutqiy.;

VIII. Evfemizmlarni tasniflash uning mohiyatini chuqurroq o'rganishga, turli nuqtai nazardan kuzatishga, tadqiq etishga, ushbu hodisaning tuzilishini aniqroq yoritishga xizmat qiladi, xilma-xil tasnif esa evfemizmlarning ko'p qirraliligidan va murakkab jarayon mahsuli ekanligidan dalolat beradi.

Evfemik birliklar serqirra hodisa, bu ularni har bir belgisi asosida turlicha tasnif qilish imkonini beradi. Zero, individual nutqga xos evfemizmlar lisoniy va nolisoniy omillar qarishuvidan iborat yaxlitlik bo'lib, bu omillar asosida qo'lga kiritilgan natijalarni umumlashtirishgina har bir evfemizmlarning o'ziga xos, shuningdek, shaxs idiolektiga xos evfemizmlarning individual mohiyatini aniqlash imkonini beradi. Quyida nutqga xos evfemizmlarning tasnifiy belgilarni ikki katta guruhga ajratamiz:

- 1) lisoniy belgilar;
- 2) nolisoniy belgilar.

Lisoniy belgilar asosidagi tasnifda evfemik birliklarning mavzuviy, semantik, shakliy (struktur), uslubiy xususiyatlariga tayaniladi. Nolisoniy belgilar asosidagi tasnifda esa evfemik birliklarning nutqiy voqelanishida dialektik birlikda yuzaga chiquvchi tashqi omillar e'tiborga olinadi. Bular sirasida so'zlovchi va tinglovchi shaxsning dunyoqarashi, saviyasi, ijobiy yoki salbiy obrazligi, jinsi, yoshi kabi sof lisoniy omillar bilan birgalikda nutq sharoiti va vaziyati bilan bog'liq pragmatik omillarni sanash mumkin. Evfemizmlarning implitsit ko'rinishlari ham nolisoniy xarakterga egadek tasavvur uyg'otadi. Biroq implitsit evfema qiymati denotatning asl atamasi asosida idrok etilishi sababli uni ham lisoniy vosita sifatida qarash ma'qul.

References:

1. Ismatullayev N. Hozirgi o'zbek tilida efemizmlar. Nomzodlik dissertatsiyasi. Toshkent, 1963. –125 b.
2. Oaks D. D. "Good heavens!" An old English euphemism // General linguistics. – University Park, 1993. – Vol. 33, #1/2. – P. 57-63.
3. Omonturdiyev A. O_zbek nutqining evfemik asoslari. Termiz: HC, 2000.–128 b.
4. Partridge E. Usage and abusage. -New York: Penguins Books, 1964.– 379 p.

5. Sheygal E. Political euphemisms in ironical context // Bridging cultures: the next step. – Volgograd, 1997. – P. 99-106.
6. Арнольд С.Эвфемизмы в современном английском языке. М, 1959.С. 149.
7. Ахмедов А. К.Табу и эвфемизмы в казахском языке, Алматы, 1973. 85 с.
8. Блумфильд Л. Язык. М.,1968.– 400 с.
9. Болотнова Н.С. Эвфемизация в современном словоупотреблении и языковая компетенция личности//Языковая компетенция. Новосибирск, 1998.-4.1.-С. 19-23.

INNOVATIVE
ACADEMY